

УДК 595.771 : 591.553(268.46)

**РОЛЬ БИОТОПИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЛЕКСА КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (DIPTERA,
CULICIDAE) ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ**

Н. А. ТАМАРИНА, К. В. АЛЕКСАНДРОВА

Рассмотрена связь кровососущих комаров этого побережья с зональными и интразональными биотопами. Высокая численность комаров поддерживается за счет немногих видов, связанных с зональными сообществами плакора. Видовое разнообразие комплекса достигается за счет связи большинства видов с интразональными сообществами. Связь с интразональными элементами ландшафта благоприятствует расселению и совместному существованию видов исконно разных фаунистических комплексов. На побережье в пойменных и литоральных водоемах развиваются тундровые, таежные, лесные и лесостепные виды комаров. Дифференциация циклов развития во времени способствует сосуществованию видов с близкими экологическими нишами. Многообразие биотопических отношений и выравнивание факторов среды через связь с интразональными элементами ландшафта, смену стадий, антропогенность помогает многим видам комаров преодолевать зональные рубежи.

Характер распространения наземных животных и структура фауны различных зон и областей существенно зависят от отношения видов к зональным и интразональным элементам ландшафта (Чернов, 1975). В настоящей статье этот вопрос рассматривается на примере комаров побережья Белого моря. Сведения по видовому составу и биологии кровососущих комаров побережья Белого моря сообщены нами в предыдущих публикациях (Тамарина, Александрова, 1974, 1974а; Александрова, 1975, 1975а; Тамарина, Георгиева, 1981). Работа проведена на Западном побережье Белого моря (Кандалакшская губа) в районе полярного круга (66—67° с. ш.). Территория расположена в пределах Прибеломорской низменности в подзоне северной тайги, административно относится к Мурманской обл. и Карельской АССР. Характеристика района исследований и мест выплода комаров даны ранее (Тамарина, Александрова, 1974; Александрова, 1975, 1975а). Беломорское побережье отличается мягкостью климата, наличием открытых пространств с повышенной инсоляцией и хорошо прогреваемых прибрежных водоемов, а также регулярностью их обводнения в период высоких приливов моря (сизигиев). Водоемы заполняются морской водой либо речной, подпираемой морем в устьевой части пойм.

В исследуемом районе обнаружено 19 видов кровососущих комаров. Кроме перечисленных в таблице, обнаружены *Anopheles maculipennis* Mg., *Culiseta alaskaensis* Ludl., *C. morsitans* Theob., *Aedes nigripes* Zett. Нахождение последнего вида нуждается в подтверждении.

Основные места выплода кровососущих комаров на обследованной территории — различные временные водоемы. Представлены все типы водоемов, выделенные Сазоновой (1959) для лесной полосы: лесные, болотные, луговые и поселковые. Среди луговых водоемов для побережья Белого моря характерны литоральные, впервые типизированные нами (Тамарина, Александрова, 1974а, Александрова, 1975). Луговые водое-

Распределение комаров по биотопам на побережье Белого моря

Виды	Элементы ландшафта					
	зональный	интразональный				
	лесной	болотный	луговой		наскальный	
литеральный			пойменный	верхний	нижний	
<i>Culiseta bergrothi</i> Edw.	—	+++*	—	—	—	—
<i>Aedes caspius dorsalis</i> Mg.	—	—	+++	++++	—	—
<i>A. excrucians</i> Walk.	—	—	+	+	+	—
<i>A. flavescens</i> Mull.	—	—	++	—	—	—
<i>A. communis</i> Deg.	++++	++++	+++	++	+++	—
<i>A. pionips</i> Dyar	++++	++++	—	—	+	+
<i>A. punctor</i> Kirby	++	++++	++++	+++	+++	—
<i>A. hexodontus</i> Dyar	—	+++	+	—	++	—
<i>A. diantaeus</i> H. D. K.	—	+++	—	—	+	—
<i>A. intrudens</i> Dyar	—	+	+	—	—	—
<i>A. pullatus</i> Coq.	—	—	—	—	++	++++
<i>A. impiger</i> Walk.	—	—	++++	+++	—	—
<i>A. cataphylla</i> Dyar	—	—	+	++	—	—
<i>A. cinereus</i> Mg.	—	+	++	—	—	—
<i>Culex pipiens</i> L.	—	++	—	++++	++++	+

* + — редкий вид, ++ — малочисленный, +++ — многочисленный, ++++ — массовый.

мы побережья — литоральные и пойменные — отличаются от луговых водоемов других территорий лесной зоны. Они имеют особый гидрологический и гидрохимический режимы, которые находятся в зависимости от периодических сизигийных приливов моря, подчиненных строгому астрономическому циклу (Александрова, 1975; Тамарина, Георгиева, 1981). Помимо этого, для побережья характерны наскальные водоемы как специфичные места вылода комаров на северных морских побережьях (Тамарина, Александрова, 1975; Александрова, 1975).

Водоемы, расположенные на плакорных участках с таежной растительностью, следует отнести к зональным биотопам. Болотные, луговые, наскальные водоемы представляют собой интразональные биотопы. Площадь, занимаемая водоемами разных типов, неравноценна. Лесные и болотные водоемы занимают большие площади и являются основными продуцентами комаров. Среди болот массовый вылод происходит в мохово-осоковых заболоченностях. Очень распространены олиготрофные и дистрофные болота, которые личинки комаров сплошь не заселяют. Личинки встречаются только в отдельных участках — мезотрофных фациях по краю болот. Остальные типы водоемов распространены локально и занимают относительно небольшие площади.

По биотопическим связям на побережье Белого моря выявлены две группы кровососущих комаров. Первая группа — виды, связанные как с зональными, так и с интразональными биотопами, вторая — виды, связанные только с интразональными биотопами (таблица). К первой группе относятся *A. communis*, *A. pionips* и *A. punctor* — полизональные виды, встречающиеся во многих природных зонах страны, однако наиболее характерные для тайги. На побережье они заселяют в основном водоемы и болота, расположенные на плакоре в пределах зональной растительной формации. Связь с основными элементами зонального ландшафта обеспечивает им надежность мест вылода, и эти виды преобладают в общем составе фауны (около 90% от общего числа собранных комаров). Доминанты — *A. communis* и *A. punctor*, *A. pionips* — субдоминант. Многочисленные, хорошо приспособленные к условиям северной тайги, они широко расселяются по территории, заселяя в той или иной мере и биотопы пойм и собственно побережья.

Безусловным доминантом в лесных водоемах является *A. communis*, составляющий 93% от общего количества собранных в них личинок. Доминирующее положение (76,2%) *A. communis* сохраняет и в мохово-осоковых болотах, выходит он также в открытые луговые водоемы (21,2%). Аналогичное явление наблюдается в Финляндии. Натвиг (Natvig, 1948) сообщает, что *A. communis* является лесным видом, но найден также в других местах, от луж на берегу моря до горных районов.

Широкая экологическая пластичность дает возможность этому таежному виду далеко проникнуть в другие зоны. В большом количестве *A. communis* встречается в тундре (Сазонова, 1959; Мезенев, 1971; Шарков, 1980, 1980а). В массе заселяет исконно не свойственные ему открытые заболоченные участки. Чернов (1975) обратил внимание на то, что политоппные виды на границе ареала благодаря мобилизации всех возможностей своей экологической пластичности могут быть связаны с местообитаниями, резко отличающимися от их типичных биотопов. Проникновение *A. communis* на юг идет по различным интразональным биотопам, а также лесным. Распространение последних в степной зоне приобретает характер экстразональных включений. На плакорных участках степей и лесостепей *A. communis* не встречается, и для степной зоны Казахстана Дубицким (1970) отнесен к лесному экологическому комплексу.

A. pionips, как и *A. communis*, на Беломорском побережье предпочитает лесные водоемы, а также лесные болота. В луговых водоемах не обнаружен. По численности уступает *A. communis*. В районах Сибири и Камчатки прослеживается связь *A. pionips* с поймами и биотопами горно-лесного пояса. Значительная численность вида отмечена в горно-лесном поясе Алтая и Тувы (Кухарчук, 1969, 1973; Кухарчук, Боброва, 1970; Кухарчук, Евстигнеева, 1971). Это дает основание предположить приуроченность *A. pionips* к темнохвойным растительным формациям, которые, как известно, произрастают в условиях достаточной влажности почвы и воздуха и в районах с резко континентальным климатом приурочены к долинам рек и склонам гор. Существование *A. pionips* в условиях темнохвойной тайги с обилием медленно высыхающих водоемов накладывает отпечаток на биологию (несколько растянуто личиночное развитие). В светлохвойных лесах *A. pionips* приурочен к полупостоянным водоемам, о чем свидетельствуют данные Плотниковой и др. (1967) о высокой численности этого вида в шахтных шурфах в лиственничных лесах Якутии. Будучи лесным видом, *A. pionips* не выходит на плакорные пространства степей, лесостепи и тундры. Так, он отсутствует в Кулундинской степи и Барабинской лесостепи (Кухарчук, 1969), а также в Хибинских Левозерских тундрах, в других районах Кольского п-ова встречается редко (Шарков, 1976, 1980).

A. punctor, как и *A. communis*, встречается во всех типах водоемов, но биотопические отношения *A. punctor* несколько иные. Этот вид считается типичным обитателем сфагновых болот (Сазонова, 1959, 1962). В районе Беломорского побережья большая часть мохово-осоковых болот располагается на плакорных участках лесной растительной формации, где *A. punctor* уступает по численности (14,3%) доминанту лесных зональных сообществ *A. communis*. В собственно лесных водоемах относительная численность *A. punctor* еще ниже (2,2%). В луговые литоральные водоемы *A. punctor* выселяется активнее, составляя 57,4% от общего числа собранных личинок. Тем не менее за счет многочисленности лесных и болотных водоемов основная часть обширной популяции *A. punctor*, так же как *A. communis* и *A. pionips*, сосредоточена на плакоре. Сопоставляя биотопические связи *A. communis* и *A. punctor*, интересно отметить, что *A. punctor*, будучи многочисленным по всей Мурманской обл., в Левозерских тундрах и в Хибинах превосходит численность *A. communis* (Шарков, 1980). В Скандинавии *A. punctor* доходит до

70° с. ш., предпочитает болотистые районы, но найден также во многих других биотопах (Natvig, 1948).

Вторая группа комаров включает большинство видов, встреченных в районе исследований. Виды, развивающиеся в мохово-осоковых болотах, рассеянных среди зональной лесной формации, весьма широко распространены по территории. Наиболее это выражено у *A. diantaeus*. 96% личинок этого вида найдено в водоемах болотного типа на плакоре среди леса. В небольшом количестве этот вид заселяет наскальные водоемы, которые по составу растительности и по гидрохимическим показателям близки к болотным. *A. diantaeus* повсеместно связан с зональными лесными формациями и за пределы лесной зоны не выходит (Дубицкий, 1970). Как доминирующий вид отмечен Сазоновой (1959) на стыке широколиственных лесов и лесостепи в Прикарпатье, где климат умеренно влажный с продолжительным теплым летом и сравнительно мягкой зимой. Массовым является также в некоторых районах островных степей (Уйманский) горного Алтая (Кухарчук, Боброва, 1970). Обычно же *A. diantaeus* встречается в небольшом или умеренном количестве (Гуцевич и др., 1970).

Виды, в целом характерные для лесной полосы, но тяготеющие к лесным формациям пойм, проявляют тенденцию к выходу на открытые пространства. На побережье такие виды развиваются главным образом в литоральных водоемах и встречаются также по окраинам верховых сфагновых болот. К ним относятся *A. cinereus*, *A. excrucians*, *A. intrudens*. Связь этих видов с внеплакорными биотопами отмечена и в других частях ареалов. Так, *A. cinereus* обитает в лесах из черной ольхи, произрастающих в притеррасных понижениях больших и малых рек и по долинам небольших речек, представляющих собой зачастую лесные низинные болота. Сазонова (1959) считает *A. cinereus* видом, характерным для низинных болот и ольховых топей. Прудкина (1976) отмечает доминирование этого вида в Полесье, где благодаря наличию слабо разработанных долин рек с низкими берегами особенно широко распространены мелколиственные леса. Связь *A. cinereus* с мелколиственной растительной формацией позволяет ему выходить на еще более открытые луговые пространства, что дает основание некоторым авторам (Гуцевич и др., 1970) считать этот вид характерным для открытых биотопов лесной зоны. Степные плакорные участки *A. cinereus* не заселяет, хотя и отнесен Дубицким (1970) к степному экологическому комплексу комаров Казахстана, но по словам автора предпочитает здесь лесные густо заросшие водоемы, а в аридные районы заходит по поймам равнинных и горных рек.

A. excrucians—типичный обитатель пойм, занятых лесом, лугами и болотами. В европейской части лесной зоны *A. excrucians* в массе развивается в низинных осоковых болотах, характерных для пойм, а также в луговых пойменных и лесных открытых лужах. По окраинам больших сфагновых болот, в небольших торфяниках и в осоковых болотах, расположенных в лесу, встречается редко и в небольших количествах (Сазонова, 1959). В Карелии наиболее обилен в водоемах открытого ландшафта, заросших осокой (Лобкова, 1965). По поймам рек местами проникает в тундру (Шарков, 1980а). Один из массовых видов в поймах рек Оби и Енисея, в остальных районах севера Сибири редок (Полякова, 1970).

A. intrudens в зоне смешанных и широколиственных лесов приурочен к зональным лесным и интразональным болотным, а также заросшим кустарниковой растительностью луговым водоемам, в том числе пойменным. Охотно заселяет открытые заболоченные участки среди лугов. Связь *A. intrudens* с различными интразональными биотопами позволяет ему проникать в различные природные зоны европейской части СССР и Сибири вплоть до степей на юге и лесотундры на севере, где

он выходит на открытые хорошо освещенные пойменные пространства, главным образом крупных рек и их притоков. Например, в различных зонах Восточной Сибири находки *A. intrudens* относятся к районам, расположенным по поймам Енисея, Лены, Колымы и их притоков (Полякова и др., 1970; Полякова, 1970, 1972, 1973).

Виды, связанные с луговыми формациями лесной зоны, особенно тяготеют к поймам. Примером того является *A. cataphylla* — вид, характерный для лесной зоны, но предпочитающий пойменные луговые биотопы (Сазонова, 1959; Лобкова, 1965). Его связь с открытыми интразональными биотопами способствует широкому распространению. На побережье Белого моря *A. cataphylla* развивается исключительно в литоральных и пойменных водоемах.

Еще больший интерес представляет проникновение в северные приполярные районы лесостепных и степных видов — *A. flavescens* и *A. c. dorsalis*. *A. flavescens* зональные плакорные участки степи и лесостепи не заселяет. *A. c. dorsalis*, если заселяет плакорные участки лесостепи, то предпочитает открытые водоемы (Дубицкий, 1970). В лесной полосе *A. c. dorsalis* характерен для пойменных биотопов с луговой растительностью (Сазонова, 1959). Оба вида тяготеют к антропогенным ландшафтам.

На побережье Белого моря *A. flavescens* редок и обнаружен только в литоральных водоемах. *A. c. dorsalis* обычен на побережье, где заселяет литоральные водоемы, а также пойменные, расположенные на прибрежных лугах. Успешному развитию *A. c. dorsalis* способствуют мягкость климата района, хорошая прогреваемость и особый гидрологический режим освоенных им специфичных водоемов, биологические особенности вида, в частности, быстрое развитие личинок, их экологическая пластичность. Водоемы, в которых происходит развитие личинок *A. c. dorsalis*, резко различаются друг от друга по солености, содержанию растворенного в воде кислорода и окисляемости среды. Более того, в течение развития даже одной генерации происходят резкие колебания гидрохимических показателей и температуры среды, тем не менее личинки *A. c. dorsalis* успешно заканчивают развитие (Тамарина, Георгиева, 1981). Связь *A. c. dorsalis* с приморскими биотопами отмечена также для Норвегии (Natvig, 1948) и США (Dyar, Knab, 1917; приводится по Natvig, 1948). Численность *A. c. dorsalis* значительно возрастает в населенных пунктах, которые сконцентрированы в устьях рек. Здесь *A. c. dorsalis* находит не только благоприятные места выплода, но и доступные объекты для питания самок кровью (человек, домашние животные). Все это обеспечило не только проникновение по поймам и побережью теплолюбивого и единственного из числа полициклических видов *Aedes* — *A. c. dorsalis* в приполярный район, но и возможность реализации здесь двух генераций в течение одного сезона (Тамарина, Александрова, 1974; Тамарина, Георгиева, 1981).

Благодаря тесной связи с пойменными биотопами рассмотренные виды имеют широкое полизональное распространение, что согласуется с общими положениями о значении связи с интразональными биотопами в ландшафтно-зональном распределении видов (см. Чернов, 1975). *A. cinereus* распространен от лесотундры до степей и проникает иногда в зону пустынь, *A. excrucians* — от тундр до степей и заселяет районы крайне сурового климата (Верхоянский район Якутии). *A. intrudens* — от лесотундр до степей, а по поймам рек и горным районам проникает далеко на юг до зоны пустынь (44° с. ш.). *A. cataphylla* на юге доходит до степей, на севере проникает в тундру. *A. flavescens* и *A. c. dorsalis* встречаются от северного полярного круга до степей, а по горным и предгорным районам и поймам равнинных рек проникают в пустыню.

Наши находки *A. flavescens* и *A. c. dorsalis* в районе полярного круга (66°33' с. ш.) маркируют северные границы их ареалов в европейской

части СССР. В материалах Шаркова (1976, 1980) из более северных широт они не обнаружены.

Интересны биотопические отношения представителей тундрового комплекса видов *A. hexodontus* и *A. impiger*. *A. hexodontus* в Мурманской обл. заселяет водоемы открытого тундрового ландшафта (Шарков, 1970а), в Карелии связан с болотами (Лобкова, 1965). Приуроченность *A. hexodontus* к водоемам болотного типа отмечена и для таежной зоны Сибири, где он предпочитает открытые, хорошо прогреваемые мохово-осоковые заболоченные участки в поймах рек (Плотникова и др., 1967; Аксенова, Ануфриева, 1969; Кухарчук, 1969). Тесная связь вида с открытыми местообитаниями позволяет ему на Беломорском побережье заселять все типы водоемов интразонального характера, располагающиеся на открытых пространствах.

A. impiger — типичный обитатель тундры, хорошо приспособленный к различным ландшафтным элементам этой зоны и, судя по этому, вероятно, экологически пластичен. На Кольском п-ове приурочен к открытым тундровым водоемам (Шарков, 1976). На северо-западе Якутии заселяет разнообразные водоемы, расположенные на всех элементах ландшафта (Плотникова и др., 1967). Следуя по открытым пространствам побережья, *A. impiger* заселяет водоемы, резко отличные от тундровых — литоральные и пойменные, о специфических особенностях которых уже говорилось. Южнее *A. impiger* также связан с интразональными биотопами, сильно отличающимися от его типичных мест обитания в тундре. Так, в северных районах Казахстана *A. impiger* заселяет полностью затененные лесные водоемы в пологих горных долинах, по выровненным предгорным районам, в поймах крупных рек и их притоков, а также на некоторых возвышенных участках степной зоны в экстразональных лесных массивах (Дубицкий, 1970).

Характерную зональную смену стадий демонстрирует *A. pullatus* — вид, свойственный преимущественно горным элементам ландшафта. Примечательно, что в Хибинах местами массового выплода *A. pullatus* являются водоемы на торфяниках (Фридолин, 1936). На Беломорском побережье, несмотря на наличие большого количества торфяников, занимающих главным образом плакор, заселяет каменные ванны, расположенные на скалистых выходах к морю. Связь *A. pullatus* с горными элементами ландшафта позволяет ему существовать в различных ландшафтных зонах — от субарктического (полярный Урал, Таймыр, Чукотка) до субтропического (Кавказ) климатического пояса. При этом меняется его приуроченность к вертикальной поясности. На севере ареала *A. pullatus* заселяет горные и выходит в низинные и равнинные места. На юге приурочен к горным районам, где встречается от лесостепного пояса до субальпийских лугов, а в субтропическом климатическом поясе — до альпийских. Хотя *A. pullatus* — полизональный вид, сменяя стадии обитания, он остается в пределах своих экологических возможностей. Так, заселяемые *A. pullatus* каменные ванны Беломорского побережья характеризуются полным отсутствием высшей растительности, сравнительно низкой окисляемостью воды и большим содержанием растворенного в ней кислорода. Подобное указывает Дубицкий (1970) для Казахстана, отмечая, что вода в водоемах, где развивается *A. pullatus*, чистая, слабо минерализованная, с незначительной примесью различных органических и неорганических веществ. Растительность в таких водоемах отсутствует. *A. pullatus* как вид, тесно связанный с горными элементами ландшафта, являет собой пример крайней независимости распространения от смены зональных условий.

Помимо наиболее многочисленных видов рода *Aedes*, обнаружены также места выплода *C. bergrothi*, *C. pipiens*. *C. bergrothi* на побережье малочислен, тогда как *C. pipiens* местами обычен, заселяет болотные, луговые, наскальные водоемы, кроме того, способен развиваться в силь-

но загрязненных лужах. *C. bergrothi* обнаружен только в лесных биотопах, где заселяет болотные водоемы, а также искусственные копанки колодезного типа на вырубках.

Anopheles maculipennis, *Culiseta alaskaensis*, *C. morsitans*, *Aedes nigripes* — редкие виды, места выплода их не установлены, но, судя по отловам имаго, они держатся в интразональных биотопах.

Таким образом, анализ биотопических отношений видов свидетельствует о том, что большое значение в распространении комаров по различным природным зонам, в том числе в продвижении на север, имеют интразональные элементы ландшафта. Большинство видов имеет интразональный тип распределения, немногие виды — зонально-интразональный, *A. pullatus* — а зональный.

Возрастной состав популяций трех видов комаров первой генерации в литоральных водоемах: 1—4 — личинки I—IV возрастов; 5 — куколки; а — *A. impiger*, б — *A. communis*, в — *A. punctor*

Связь с интразональными элементами ландшафта, где происходит сглаживание градиента климатических факторов среды (Чернов, 1975), создает благоприятные условия для расселения и совместного существования видов исконно разных фаунистических комплексов. На побережье в пойменных и литоральных водоемах развиваются тундровые, таежные, лесные и лесостепные виды комаров. Так, в литоральных водоемах тундровый *A. impiger* не уступает по численности таежным *A. communis*, *A. punctor*, а также лесостепному *A. c. dorsalis*. Заселяя порой чрезвычайно ограниченные по размеру водоемы, эти виды мало конкурируют за ресурсы среды, так как периоды их массового развития дифференцированы во времени. Личинки *A. impiger*, *A. communis*, *A. punctor* отрождаются из яиц одновременно, но далее развитие их протекает в разные сроки, и наиболее интенсивно питающиеся личинки IV возраста разных видов сменяют друг друга (рисунок). Самый короткий срок развития имеет *A. impiger*, который окукливается и вылетает первым из числа ранневесенних видов. Вслед за ним следует *A. communis*, а далее — *A. punctor*. Когда *A. punctor* заканчивает развитие, личинки отрождающегося позже *A. c. dorsalis* достигают лишь II и III возрастов. Таким образом, прослеживаются взаимные адаптации видов, что согласуется с представлениями Длусского (1981) о коадаптивных комплексах видов с близкими экологическими нишами.

Высокая численность кровососущих комаров поддерживается за счет немногих видов, биотопически связанных с сообществами плакора, где они развиваются в собственно зональных биотопах (лесные водоемы) или в интразональных элементах (болота). Возможность массового развития обеспечена многочисленностью мест выплода. К числу типично

зональных форм могут быть отнесены только два вида — *A. communis* и *A. pionips*. *A. punctor*, хотя и заселяет лесные водоемы, но во всех зонах предпочитает сфагновые болота.

Видовое разнообразие конкретной фауны достигается благодаря связи большинства видов с интразональными элементами ландшафта (Чернов, 1975). Число зональных форм, как правило, невелико. Чернов считает, что может быть введен особый фаунистический индекс — отношение числа типичных зональных форм (или всей совокупности видов, фиксированных в зональных сообществах) к общей фауне данного района. Чем суровее климатические условия, тем меньше значение этого индекса. Для Беломорского побережья число типично зональных форм (два вида) к общему числу видов (19) составляет лишь 10,5%.

На примере даже относительно небольшого фаунистического комплекса комаров становится очевидным, насколько многообразны их биотопические отношения. Это обуславливает большую пространственную и временную дифференциацию, казалось бы, во многом совпадающих в пределах сложившихся сообществ экологических ниш видов. С одной стороны, выявляются виды, биотопически достаточно консервативные, что удерживает их в зональных сообществах (*A. diantaeus*). С другой стороны, наблюдается чрезвычайная лабильность биотопических отношений на фоне экологической пластичности вида (*A. c. dorsalis*, *A. impiger*, *A. communis*) или, наоборот, на фоне экологической стабильности (*A. pullatus*). В последнем случае наблюдается экологическая смена стаций по принципу Бей-Биенко (1930, 1966) или более общему, сформулированному Черновым (1975) закону выравнивания среды через связь видов с интразональными элементами ландшафта, смену стаций, антропогенность и др. Все это помогает многим видам комаров преодолевать зональные рубежи и глубоко проникать в сопредельные зоны даже в экстремальных для них условиях. Неудивительно, что кровососущие комары столь широко распространены по земному шару и входят в состав всех биоценозов суши, за исключением арктических и антарктических. Проникновение комаров в крайние северные и южные широты ограничено особенностями их популяционной биологии и характером цикла развития, что заслуживает специального рассмотрения.

ЛИТЕРАТУРА

- Аксенова А. С., Ануфриева В. Н., 1969. Фауна и некоторые вопросы биологии гнуса в районе алмазных разработок в Якутской АССР.—Мед. паразитол. и паразитарн. болезни, 38, 1, 8—15.
- Александрова К. В., 1975. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. III. Места вылода комаров рода *Aedes*.—Научн. докл. высш. школы, Биол. науки, 4, 18—23.—1975а. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. IV. Фенология.—Там же, 5, 7—11.
- Бей-Биенко Г. Я., 1930. К вопросу о зонально-экологическом распределении саранчевых (Orthoptera, Acrididae) в Западно-Сибирской и Зайсанской низменностях.—Тр. по защ. раст., сер. энтомол., 1, 1, 51—90.—1966. Смена местообитаний наземных организмов как биологический принцип.—Ж. общ. биол., 27, 1, 5—21.
- Гуцевич А. В., Мончадский А. С., Штакельберг А. А., 1970. Комары, семейство Culicidae.—В кн.: Фауна СССР. Насекомые двукрылые, 3, 4. М.—Л., Наука, 1—380.
- Длусский Г. М., 1981. Пути адаптации муравьев к жизни в пустынях. Автореф. докт. дисс.: М., 1—36.
- Дубицкий А. М., 1970. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1—221.
- Кухарчук Л. П., 1969. Кровососущие двукрылые (Diptera, Nematocera). Нижневартовского нефтегазоносного района Западной Сибири.—Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. биол. наук, 3, 99—103.—1973. Фауна и экология кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) Камчатской области.—Тр. Биол. ин-та Сиб. отд. АН СССР, 14, 104—112.
- Кухарчук Л. П., Боброва С. И., 1970. Фауна и экология кровососущих комаров (Diptera, Culicidae). Уйманской степи Горного Алтая.—Изв. Сиб. отд. АН СССР, 10, сер. биол. наук, 2, 107—109.
- Кухарчук Л. П., Евстигнеева Н. С., 1971. К ландшафтному распространению кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) Тувы.—Там же, 15, 3, 97—102.

- Лобкова М. Т., 1965. Кровососущие комары.— В кн.: Фауна озер Карелии. М.—Л.: Наука, 230—241.
- Мезенев Н. П., 1971. Распространение комаров на севере Голарктики (обзор литературы).— Тр. Н.-и. ин-та сельск. х-ва Крайнего Севера, 19, 191—207.
- Плотникова А. С., Куприянова Е. С., Потапов А. А., Владимиров В. В., 1967. Изучение гнуса и мер защиты от него в районе алмазных разработок и строительства Вилуйской ГЭС в Якутской АССР, Сообщ. 1.— Мед. паразитол. и паразитарн. болезни, 36, 1, 3—10.
- Полякова П. Е., 1970. Материалы по фауне кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) Севера Сибири.— В кн.: Фауна Сибири. Новосибирск: Наука, 132—137.— 1972. Кровососущие комары окрестностей Усть-Хантайской ГЭС.— Тр. Биол. ин-та Сиб. отд. АН СССР, 11, 112—119.— 1973. К фауне кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) Севера Сибири.— Там же, 14, 151—163.
- Полякова П. Е., Гомоюнова Н. П., Кирьяшкина Л. А., Левина Л. Ф., 1970. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) бассейна реки Омолон.— Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. биол. наук, 5, 1, 93—98.
- Прудкина Н. С., 1976. Комары рода *Aedes* левобережной Украины и Горного Крыма (фауна и экология). Автореф. канд. дисс.: Харьков, 1—25.
- Сазонова О. Н., 1959. Комары рода *Aedes* Рыбинского водохранилища и обзор фауны рода *Aedes* лесной зоны Европейской части РСФСР.— Тр. Дарвинск. заповедн., 5, 209—304.— 1962. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae).— В кн.: Переносчики возбудителей природоочаговых болезней. М.: Медгиз, 9—63.
- Тамарина Н. А., Александрова К. В., 1974. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. I. Обзор видов.— Научн. докл. высш. школы, биол. науки, 8, 16—21.— 1974а. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря, II. Оценка фауны.— Там же, 12, 7—9.
- Тамарина Н. А., Георгиева Е. К., 1981. Интразональное проникновение комара *Aedes caspius dorsalis* Mg. (Diptera, Culicidae) на север и зависимость его развития от ритма морских приливов на побережье Белого моря. Науч. докл. высш. школы, Биол. науки, 4, 36—42.
- Фридолин В. Ю., 1936. Животно-растительное сообщество горной страны Хибин.— Тр. Кольск. базы им. С. М. Кирова, 3. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1—296.
- Чернов Ю. И., 1975. Природная зональность и животный мир суши. М.: Мысль, 1—221.
- Шарков А. А., 1976. Видовой состав и особенности распространения кровососущих комаров Мурманской области.— В кн.: Паразитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской обл. Петрозаводск, 62—68.— 1976а. Места выплода кровососущих комаров в Мурманской области.— Там же, 69—76.— 1980. О закономерностях распространения кровососущих комаров Европейского Севера.— В кн.: Кровососущие членистоногие Европейского Севера. Петрозаводск, 53—65.— 1980а. Экология кровососущих комаров о. Кильдин, п-ов Средний и Рыбачий (Мурманской обл.).— Там же, 102—105.
- Natvig L. R., 1948. Contributions to the knowledge of the Danish and Fennoscandian mosquitoes. Oslo, 1—567.

Биологический факультет
МГУ

Поступила в редакцию
19 мая 1982 г.

THE ROLE OF BIOTOPICAL RELATIONS IN THE FORMATION OF THE COMPLEX OF BLOOD-SUCKING MOSQUITOES ON THE WHITE SEA SHORE

N. A. TAMARINA, K. V. ALEKSANDROVA

Biological Faculty, State University of Moscow

S u m m a r y

The relations of blood-sucking mosquitoes of the White Sea shore with the zonal and intrazonal biotopes are considered. The high numbers of mosquitoes are maintained at the expense of a few species related to the zonal communities of placor. The species diversity of the complex is due to the relations of the most species with the intrazonal communities. The relations with the intrazonal landscape elements favour the migration and co-existence of species from radically different faunistic complexes. The tundra, taiga, forest and forest-steppe species of mosquitoes occur on the shore in the flood plain and littoral water bodies. The differentiation of life cycles in time favours the co-existence of species with closely related ecological niches. The variety of biotopical relations and the leveling of environmental factors through the relations with the intrazonal landscape elements, the change of habitats and anthropogenic character permits many species of mosquitoes to overcome the zonal borders.